

DOSTOP DO KAKOVOSTNIH RAZISKOVALNIH PODATKOV V DOMAČIH IN MEDNARODNIH PODATKOVNIH KATALOGIH

Arhivi podatkov

Irena Vipavc Brvar

ADP, Univerza v Ljubljani, december 2013

- Splošno o arhivu in mikro podatkih
- Sekundarna analiza
- Metapodaki
- Dostop do metapodatkov in podatkov preko ADP
- Analiza podatkov v Nesstarju
- Mednarodne podatkovne baze

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi** in **pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

Kaj so podatki?

”**podatki**” - računalniško berljive podatkovne datoteke

.. prepisi intervjujev, avdio in video zapisi

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

- 1 - varno
- 2 - ogroženo
- 9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Mikro podatki

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Sekundarna analiza

Shematski prikaz paradigme sekundarne analize (Toš, 1988)

	<ul style="list-style-type: none">-postavitev problema-informacije, potrebne za rešitev problema-iskanje, zbiranje informacij	
Informacije niso dostopne	Informacije obstajajo in so dostopne	Informacije ne obstajajo
PRIMARNA RAZISKAVA	SEKUNDARNA ANALIZA	PRIMARNA RAZISKAVA
	<ul style="list-style-type: none">-vrednotenje podatkov-urejanje podatkov-analiza podatkov-interpretacija	

Razloge za uporabo sekundarne analize lahko razdelimo v tri skupine (Hayman v Štebe, 1999):

- **Konceptualno-vsebinski razlogi** (primerjava med različnimi časovnimi obdobji; že testirani vprašalniki; različni nameni uporabe)
- **Metodološki razlogi** (kombinacija več virov podatkov; slabost – nepoznavanje podrobnosti zbranih podatkov- kakovost)
- **Ekonomski razlogi** (prihranek denarja in časa)

Uporabimo **že zbrane podatke** za **testiranje hipotez** in jih ne zbiramo sami.

Se nanaša na raziskovalno prakso, ki vključuje **izkoriščanje podatkov, ki jih je zbral nekdo drugi ali podatkov, ki so bili primarno zbrani za nek drug namen** (npr. administrativni zapisi).

Ključni elementi s katerimi se srečujemo so:

- **dostop** do podatkov in njihova uporabnost
- ohranjanje **zaupnosti in zasebnosti**, ki jih je respondentom jamčil primarni raziskovalec
- lastninske pravice in **lastništvo** nad podatki

Metapodatke lahko definiramo kot "vse informacije potrebne za obveščanje in procesiranje statističnih struktur". (Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Pri kakovostnem oblikovanju metapodatkovnih standardov imajo velik pomen uporabniki informacij.

→ **razvoj standardov (DDI)**

→ Mednarodna izmenjava opisov raziskav (zapis v **XML**)

→ Možnost **analize** podatkov

Kaj hraniti

- podatke,
- spremljajočo dokumentacijo,
- informacije o vzorčenju,... podatke, ki se lahko zgubijo.

Spremljajoča dokumentacija naj vsebuje informacije kot **izvor podatkov**; kaj je bil **osnovni namen zbiranja**; kdo so bili **avtorji in naročniki** oz. sponzorji; kako so bili podatki **zbrani**; kakšni so **pravni pogoji** uporabe podatkov; **opis spremenljivk**; kako so bili **podatki združeni** – kodirna shema; v kakšnem **formatu** je hranjena računalniško berljiva podatkovna datoteka; na katerem **mediju** je hranjena.....

Standard DDI 2.0

Standard na katerem temelji priprava vsebin za ADP je XML **DDI** (The Data Documentation Initiative).

Po tem standardu je kodirna knjiga sestavljena iz:

- Opis dokumenta (Document Description)
- **Opis raziskave** (Study Description)
 - Naslov, avtor, izdelava in distribucija
 - Vsebina raziskave
 - Metodologija
 - Dostop do podatkov
- **Opis podatkov** (Data Files Description)
- **Opis spremenljivk** (Variable Description)
- **Ostali dokumenti** (Other Documentation)

ADP hrani zbirko podatkov, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Ciljni uporabniki so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so **podatkovno in statistično pismeni** za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih nudimo o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov.

Običajni nameni uporabe so pisanje seminarskih nalog in znanstvenih poročil za objavo ter uporaba podatkov kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo **prilagojeni moduli za poučevanje**. Ponujamo tudi, s podatki povezana gradiva, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, narejenih z izhodiščem v posameznem podatkovnem viru).

Uporabnikom ponujamo možnost **iskanja** in **brskanja** po vsebinah opisov raziskav in spremenljivk. Ponujamo sprotno analitično **pregledovanje** po podatkih, vključno z izdelavo tabel, slik in rezultatov za poročilo. Zahtevni uporabniki si bodo podatke sneli na svoj računalnik za obdelave s svojim priljubljenim statističnim paketom. Diplomski, magistrski dela in doktorske disertacije, ki kot vire uporabljajo raziskave ADP-ja, kandidirajo za **nagrado Klinarjevega sklada**.

Podatke in sorodna gradiva, ki jih pri nas ne najdete, boste morda našli pri kakšni naši **partnerski ustanovi** doma ali v tujini. Posebej pomembni sta evropska **CESSDA** in ameriški **ICPSR**.

Dajalcem podatkov ponujamo navodila in obrazce za pripravo in oddajanje podatkov v arhiv. Sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje analize. Izročeni podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS (Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, 5. člen, točka 3.E.).

ADP hrani tudi to raziskavo...
Mladina in AIDS, 1997, s.n.

eNovice

Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.

E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!

Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

2. delavnica projekta Odprti podatki

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani."

Arhiv družboslovnih podatkov je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA

Seznam raziskav po

- Izberi
- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letih izdelave
- Letih produkcije
- Avtorjih
- Statusu
- Mednarodnih raziskavah
- Najpogosteje uporabljenih raziskavah

Seznam raziskav iz serije SJM

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave

CESTE94 **Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji**
serija: **SJM, CESTE**, vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST,
izdelal: CJMMK

SJM10 **Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča,
izdelal: CJM

SJM092 **Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti**
serija: **SJM, CSES**, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA,
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK

SJM091 **Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)**
serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
vera in vrednote, izdelal: CJMMK

SJM082 **Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

[Celoten opis raziskave](#)

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdalal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Vsebinska področja:

družba in kultura - družbene navade in stališča
družba in kultura - družbene razmere in kazalci

Čas zbiranja podatkov:	20. oktober 2010 - 31. januar 2011
Čas izdelave:	2011
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zaupljivih spoštovanju profesionalnih etičnih kodexov. Uporabnik se posebej zavezuje, da bo

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010 [datoteka podatkov]

*.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

- število spremenljivk: 404
- število enot: 1403

Verzija: V3 R2

Spremenljivke

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost		Frekvenca
0	sploh nič	63
1	manj kot 0,5 ure	139
2	0,5 - 1 ure	301
3	več kot 1 - 1,5 ure	214
4	več kot 1,5 - 2 uri	256
5	več kot 2 - 2,5 ure	124
6	več kot 2,5 - 3 ure	150
7	več kot 3 ure	156
8	ne vem	0
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
1403	0	0	7		

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

1. Toš, Niko (2010). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) v okviru projekta SJM 2010 - pregled in primerjava rezultatov.
2. Blejcek, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.
3. The ESS Central Coordinating Team (2009). Response rate enhancement - ESS (EN): ESS - European Social Survey.
4. The ESS Central Coordinating Team (2009). Progress Checking of Survey Agencies - ESS (EN): ESS - European Social Survey.
5. The ESS Central Coordinating Team (2009). Sampling Designs - ESS: ESS - The European Social Survey .
6. The ESS Central Coordinating Team (2009). Translation Strategy - ESS: ESS - The European Social Survey.
7. The ESS Central Coordinating Team (2009). Questionnaire Development - ESS: ESS - The European Social Survey.

Ostala gradiva

1. Toš, Niko (2010-10). SJM 10 - Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey, ESS 2010) [Vprašalnik].
2. Toš, Niko (2010-10). Evropska družboslovna raziskava (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) ZVEZEK POKAZNIH KARTIC.
3. Toš, Niko (2010-10). NAVODILO ZA DELO ANKETARJEV PRI RAZISKAVI SJM 2010.
4. Toš, Niko (2010). SJM 2010 Evropska družboslovna raziskava FORMULAR O POTEKU DELA - Formular B.
5. Toš, Niko (2010). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA - ESS, zloženka.
6. Toš, Niko (2010). Slovensko javno mnenje 2010 - pismo izbranim v vzorec.
7. Toš, Niko (2010-10). Slovensko javno mnenje 2010 - kodirnik za izobrazbo.
8. The ESS Central Coordinating Team (2009). Project Instructions - ESS (EN): Project Instructions.
9. The ESS Central Coordinating Team (2009). Contact Forms - ESS (EN): ESS -

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS

TABELA

ANALIZA

☰ ☹ ⌚ ⌂ | 🔍 ⚙ ⚡ ⚙ | 📄 📄 📄 | 📄 SL ?

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

download_include_computed

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

ddi.pdf

PRENESI

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

Statistica

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

PRENESI

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

- SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968
- SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969
- SJM71 - Slovensko javno mnenje 1970/71
- SJM72 - Slovensko javno mnenje 1972
- SJM73 - Slovensko javno mnenje 1973
- SJM76 - Slovensko javno mnenje 1975/76

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

NESSTAR je

virtualna podatkovna knjižnica, ki omogoča iskanje, lociranje, pregledovanje in snemanje mnogo raznovrstnih statističnih in drugih podatkov in metapodatkov.

Nesstar is an entrance to a **virtual data library** allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Mednarodna raziskava o varnosti (ISSP 2009) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

- [SJM092]³ Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
- [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

- Metadata

- Study Description

- Bibliographic Citation
- Study Scope
- Methodology And Processing
- Data Access

- Other Study Description Materials

- Data Files Description

- SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010 [datoteka podatkov]

- Other Documentation

- Variable Description

- Množični mediji

- Politika

- Osebno življenje

- Delo

- Ekonomska morala in pravičnost

- če bi nekdo pri zavarovalnici vložil pretirano ali lažno zahtevo?
- če bi nekdo kupil nekaj kar misli, da bi lahko bilo ukradeno?
- če bi nekdo naredili prometni prekršek, kot je prekoračitev hitrosti ali prevozil rdečo luč?
- če bi pri zavarovalnici vložil pretirano ali lažno zahtevo?
- če bi kupil nekaj kar misli, da bi lahko bilo ukradeno?
- če bi naredili prometni prekršek, kot je prekoračitev hitrosti ali prevozil rdečo luč?
- Če upoštevate vse, s čimer se ukvarja policija, ali bi rekli, da svoje delo opravlja dobro ali slabo?
- Ali je v zadnjih dveh letih policija v iz kakršnih koli razlogov pristopila k vam?
- Kako zadovoljni ali nezadovoljni ste

Dataset: [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Abstract

Slovensko javno mnenje (SJM) 2010 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2010 (ESS 2010). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki je bila do sedaj izvedena že v več kot 30-ih državah. Cilji raziskovanja so trije, in sicer: nadzirati in interpretirati spreminjajoče se družbene vrednote in vedenje v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v evropskih inštitucijah. Drugi cilj je združiti izboljšano napredno metodologijo anketnega raziskovanja v posameznih evropskih državah. Tretji cilj je med drugim razviti serijo evropskih družboslovnih kazalcev, vključno z vedenjskimi kazalci. Slovensko javno mnenje 2010 je del petega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 27 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »delo, družina in blaginja: implikacija ekonomske recesije« (vključen tudi v ESS krogu 2) ter »zaupanje v kazensko pravosodje: primerjalna evropska analiza«. Pri raziskovanju se uporablja samo najnatančnejšo metodologijo – dosledno naključno vzorčenje, ciljno stopnjo sodelovanja vsaj 70 odstotkov in natančne protokole prevajanja. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm10.xml> *- Slovenian Public Opinion (SJM) 2010 is a survey, which was conducted as a part of the European Social Survey 2010 (ESS 2010). ESS is an academically-driven multi-country survey, which has been administered in over 30 countries to date. Its three aims are, firstly – to monitor and interpret changing public attitudes and values within Europe and to investigate how they interact with Europe's changing institutions, secondly - to advance and consolidate improved methods of cross-national survey measurement in Europe and beyond, and thirdly - to develop a series of European social indicators, including attitudinal indicators. Slovenian Public Opinion 2010 is a part of the fifth ESS round, which, besides Slovenia, covers 27, mostly EU countries. Round 5 includes a core module and 2 additional rotating modules on the following topics: Work, Family and Well-being: The Implications of Economic Recession (also fielded in ESS round 2) and Trust in Criminal Justice: A Comparative European Analysis. The survey employs the most rigorous methodologies – it involves strict random probability sampling, a minimum target response rate of 70% and rigorous translation protocols.

Full Title

[SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Subtitle

Evropska družboslovna raziskava

Parallel Title

Slovenian Public Opinion 2010: European Social Survey

[SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Metapodatki

Opis raziskave

- Naslov, avtor, izdelava in distribucija
- Vsebina raziskave
- Metodologija
- Dostop do podatkov

Ostalo gradivo

Opis datotek

- SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010 [datoteka podatkov]

Ostalo gradivo

- SJM 10 - Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey, ESS 2010) [Vprašalnik]
- Evropska družboslovna raziskava (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) ZVEZEK POKAZNIH KARTIC
- NAVODILO ZA DELO ANKETARJEV PRI RAZISKAVI SJM 2010
- SJM 2010 Evropska družboslovna raziskava FORMULAR O POTEKU DELA - Formular B
- EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA - ESS, zloženka
- Slovensko javno mnenje 2010 - pismo izbranim v vzorec
- Slovensko javno mnenje 2010 - kodirnik za izobrazbo
- Project Instructions - ESS (EN)
- Contact Forms - ESS (EN)

Opis spremenljivk

Opis spremenljivk

Množični mediji

Politika

Osebno življenje

Delo

Ekonomska morala in pravičnost

- ☑ če bi nekdo pri zavarovalnici vložil pretirano ali lažno zahtevo?
- ☑ če bi nekdo kupil nekaj kar misli, da bi lahko bilo ukradeno?
- ☑ če bi nekdo naredili prometni prekršek, kot je prekoračitev hitrosti ali prevozil rdečo luč?
- ☑ če bi pri zavarovalnici vložil pretirano ali lažno zahtevo?
- ☑ če bi kupil nekaj kar misli, da bi lahko bilo ukradeno?
- ☑ če bi naredili prometni prekršek, kot je prekoračitev hitrosti ali prevozil rdečo luč?
- ☑ Če upoštevate vse, s čimer se ukvarja policija, ali bi rekli, da svoje delo opravlja dobro ali slabo?

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem – primer SJM

- Na splošno ima policija isti občutek za to, kaj je prav in kaj je narobe, kot ga imam jaz.
- Policija se zavzema za vrednote, ki so pomembne ljudem kot sem jaz.

Na splošno podpiram način dela policije.

- Odločitve in ravnanja policije so preveč podvržena pritiskom političnih strank in politikov.
- Kako pogosto policisti v Sloveniji sprejemajo podkupnine?
- Ali sodišča delajo dobro ali slabo?
- Kako pogosto zaradi napak sodišč storilci ostanejo nekaznovani?
- Kako pogosto sodišča odločajo pošteno in nepristransko, na podlagi dokazov, ki jih imajo na voljo?
- Kaj menite, kateri bo bolj verjetno spoznan za krivega?
- Kaj menite, kateri bo bolj verjetno spoznan za krivega?
- Kako pogosto sodniki v Sloveniji sprejemajo podkupnine?
- Sodišča na splošno bolj ščitijo

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Spremenljivka D23: Na splošno podpiram način dela policije.

DOBESEDNO VPRAŠANJE

D23 Na splošno podpiram način dela policije.

Vrednosti	Kategorije	N	
1	močno soglašam	63	4,6%
2	soglašam	866	63,7%
3	niti-niti	305	22,4%
4	ne soglašam	105	7,7%
5	sploh ne soglašam	21	1,5%
8	ne vem	41	
9	b.o.	2	

Ta spremenljivka je numerična

ne strinjate?

- Dolžnost da storite to, kar od vas zahteva policija, tudi če vam ni všeč način, kako vas obravnavajo?
- Na splošno ima policija isti občutek za to, kaj je prav in kaj je narobe, kot ga imam jaz.
- Policija se zavzema za vrednote, ki so pomembne ljudem kot sem jaz.
- Na splošno podpiram način dela policije.
- Odločitve imajo preveč političnih s
- Kako pogosto sprejemajo podkupnine?
- Ali sodišča delajo dobro ali slabo?
- Kako pogosto zaradi napak sodišč storilci ostanejo nekažnovani?
- Kako pogosto sodišča odločajo pošteno in nepristransko, na podlagi dokazov, ki jih imajo na voljo?

- Dodaj v vrstico.
- Dodaj v stolpec.
- Dodaj v podtabelo.
- Izračunaj opisne statistike.

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

Za analizo podatkov potrebujemo uporabniško ime in geslo za NESSTAR.

IZPOLNIM NAROČILO

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Nadzor dostopa

Dostop do podatkov je dovoljen ob Omejitvah pri uporabi, kakor so opredeljene v Opisu raziskave. S prijavo potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji in omejitvami uporabe in jih sprejemate. Potrjujete, da je namen uporabe isti, kot ste ga opredelili v obrazcu ob registraciji.

Prosimo, vpišite svoje uporabniško ime in geslo.

Uporabniško

ime:

Geslo:

PRIJAVA

Neregistrirani uporabniki

Za dostop do podatkov je potrebna [registracija](#).

3 Registracija za dostop do gradiv

3

Spoštovani!
 Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
 Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca
 Gradivo na zahtevo
 Pozabljeno geslo

- Ime*:
- Primek*:
- Naslov*:
- Poštna številka in pošta*:
- Kategorija uporabnika:
- Ustanova:
- Davčni zavezanec:
- Davčna številka:
- Telefon:
- Fax:
- E-naslov*:

 ?
 ?
 ?

Podatki
 Iskanje
 Vsebinska področja
 Serije

Podpora uporabnikom
 O podatkih
 Usposabljanje
 Izročanje podatkov
 O arhiviranju

Povezave skupnosti
 Evidentiraj raziskavo
 Prispevaj podatke
 Prispevaj gradiva
 Blog
 Projekti

Pogoste povezave

2

- nesstar
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- Nagrade Klinarjevega skl

Registracija za dostop do gradiv

ADP hrani tudi to raziskavo...
 Državni zbor Republike Slovenije,
 Opis serije, DZRS

eNovice
 Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
 E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
 Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
 ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*:

Priimek*:

Naslov*:

Poštna številka in pošta*:

Kategorija uporabnika*:

Ustanova:

Davčni zavezanec:

Da

Davčna številka:

Telefon:

Fax:

E-naslov*:

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim namenom uporabe*.

Namen uporabe gradiva*:

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v ustreznih statističnih programih*.

Gradivo bom*:

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi
analiziral prek spletnega vmesnika
prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izberete lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

Rezultate dvo-dimenzionalnih tabel (predvsem, kadar se število enot med skupinami razlikuje) prikazujemo **v odstotkih po neodvisni spremenljivki**. Običaj je, da se neodvisna spremenljivka (npr. spol) prikazuje v stolpcu, odvisna pa v vrstici.

DELO POLICIJE: Kategorije ▾

Kje živite?: Kategorije ▾

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

Kje živite?	veliko mesto	predmestje	manjše mesto	vas	Skupaj
DELO POLICIJE					
DOBRO	83,8	87,2	87,6	84,7	85,7
SLABO	16,2	12,8	12,4	15,3	14,3
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	74				

Izračunaj

Ustvari

Prosimo izberite vrsto izračuna.

- Dodaj
- Odštej
- Množi
- Deli
- Odstotek
- Povprečje
- Odstotek rasti
- Pretvori vrednosti

IZBRIŠI

zberite vrsto izračuna.

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	[SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010								
2	Evropska družboslovna raziskava								
3	Odstotek po stolpcih								
4									
5	Spremenljivke v podtabelah								
6	Ali je v zadnjih dveh letih policija v iz kakršnih koli razlogov pristopila k vam?, ne								
7									
8	Kje živite? veliko mes predmestje manjše mevas				Skupaj				
9	DELO POLICIJE								
10	DOBRO	54,7	51,2	59,2	57,9	56,4			
11	SREDNJE	34,4	43,6	34,4	32,7	35,5			
12	SLABO	10,9	5,2	6,4	9,4	8			
13	Skupaj	100	100	100	100	100			
14	N=	64	172	157	392	785			
15									
16									

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM042]³ Slovensk

V zadnjih 5 letih...fizičnega napada?: Kategorije

spol	mosk
V zadnjih 5 letih žrtev fizičnega napada?	
da	13,0
ne	86,0
Skupaj	100,0
N=	64

Okna za napredno iskanje

RAZISKAVE

DUBLIN CORE

?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Skupina spremenljivk

vsebuje

zrtev

+

-

Kaj vrni?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk Seznam tabel

Kje iskati?:

ADP

ADP-en

IŠČI

V nalogo dodamo še podatke iz mednarodne datoteke.

Ne pozabimo na ugodnosti, ki izhajajo iz mednarodnega sodelovanja arhivov!!

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

European *Values* Study

About CESSDA

Member Organisations
Research & Development
Expert Seminars
Governance
Contact Information

Accessing Data

CESSDA Catalogue
Help on Searching Data
Ordering Data

Sharing Data

Planning Data Collection
Managing Data
Depositing Data
Archival Process
Dissemination
Rights & Confidentiality

Related Resources

Other Data Archives
International Networks
Multinational Surveys

Internal

Council of European Social Science Data Archives

CESSDA is an umbrella organisation for social science data archives across Europe. Since the 1970s the members have worked together to improve access to data for researchers and students. CESSDA research and development projects and Expert Seminars enhance exchange of data and technologies among data organisations.

A Gateway to Social Science Data

Collectively the constituent CESSDA member organisations serve some 30,000+ social science and humanities researchers within the European Research Area each year, providing access to and delivering over 50,000 data collections per annum and acquiring a further 1,000 data collections each year.

Locate and Access Data

The [CESSDA Catalogue](#) enables users to locate datasets, as well as questions or variables within datasets, stored at CESSDA archives throughout Europe. Data collections include sociological surveys, election studies, longitudinal studies, opinion polls, and census data. Among the materials are international and European data such as the European Social Survey, the Eurobarometers, and the International Social Survey Programme.

Share Your Data

[Sharing of research data](#) is of great value to the research community. To ensure that the data which you are collecting today can be used in the future, a data management plan needs to be considered from an early stage. CESSDA archives can assist in the design of such a plan. Researchers and data publishers are encouraged to publish their datasets in the CESSDA Catalogue.

cessda ppp

The two-year CESSDA Preparatory Phase Project (CESSDA PPP) arises as a direct result of the CESSDA RI being identified by the ESFRI Roadmap. [\[more...\]](#)

CESSDA Expert Seminar Presentations

The 2008 CESSDA Expert Seminar took place in Odense in September. Presentations are now available. [\[more...\]](#)

Harmonisation Consultation Papers

Presentations from CESSDA PPP Expert Workshop on harmonisation issues in comparative social surveys are available. [\[more...\]](#)

CESSDA PPP at IASSIST Conference

Both CESSDA and the PPP project were highly visible at "Technology of Data: Collection, Communication, Access and Preservation" on 27-30 May 2008, Stanford, California, USA. [\[more...\]](#)

CESSDA ARCHIVES - EUROPE

COUNCIL OF EUROPEAN SOCIAL SCIENCE DATA ARCHIVES

SOCIAL SCIENCE DATA ARCHIVES - EUROPE

Percentage of people that agree with the statement that when jobs are scarce, men have more right to a job than women

Percentage of people that agree with the statement that when jobs are scarce, men have more right to a job than women

1990, EVS

 English ▼

Search

[Help on Searching Data](#) | [Contact](#)

Search Term: **social welfare policy**

Study Section Variable

Study	Archive
Public opinion about social assistance in Sweden 1985	SSD
Opinions about the public sector 1986	SSD
Opinions about the public sector and the taxes 1992	SSD
Opinions about the public sector and the taxes 2002	SSD
Opinions about the public sector and the taxes 1997	SSD
ONS Omnibus Survey, October 2003	UKDA
ONS Omnibus Survey, October 2006	UKDA
ONS Omnibus Survey, July 2006	UKDA
Scottish Household Survey, 1999-2000	UKDA
Scottish Household Survey, 2001-2002	UKDA

- [-] CESSDA Catalogue
 - [-] Browse by Topic
 - [-] DEMOGRAPHY AND POPULATION
 - [-] ECONOMICS
 - [-] EDUCATION
 - [-] HEALTH
 - [-] HISTORY
 - [-] HOUSING AND LAND USE
 - [-] INFORMATION AND COMMUNICATION
 - [-] LABOUR AND EMPLOYMENT
 - [-] LAW, CRIME AND LEGAL
 - [-] NATURAL ENVIRONMENT
 - [-] POLITICS
 - [-] REFERENCE AND INSTRUMENTATION
 - [-] SCIENCE AND TECHNOLOGY
 - [-] SOCIAL STRATIFICATION
 - [-] SOCIAL WELFARE POLICY
 - social welfare policy
 - specific social services:
 - social services
 - [-] SOCIETY AND CULTURE
 - [-] TRANSPORT, TRAVEL AND TOURISM
 - [-] Browse by Keyword
 - [-] Browse by Data Publisher

- ZACAT
- ISSP
- Eurobarometer
- European Values Study (EVS)
- Studies from Eastern Europe
- ALLBUS (GGSS)
- Politbarometer (German documentation only)
- Election Studies (Germany)
- Childhood, adolescence and becoming an adult 1991-1997 (bilingual documentation)
- LebensRäume

ZACAT - GESIS Online Study Catalogue

Welcome to ZACAT, a social science data portal allowing you to search for, browse, analyse and download social science survey data, provided by [GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences](#) (dept. Data Archive for the Social Sciences).

The studies in this catalogue are a small selection of the [data available at GESIS](#). Further studies are added continuously to ZACAT (see box at the right for recent publications).

Use of ZACAT is free of charge. Published datasets and accompanying documentation can be browsed without prior registration. Analysing, creating tables and downloading require [registration](#). Please note that there is **no separate login page** to download data or analyse it online. The **system will prompt you for your user name and password** if you start downloading or analysing data (the possibility to log in on the registration page serves only to update your personal information or change your password)!

Please click on in the left frame to view the ZACAT catalogue structure. If you click on the name (and not the icon!) of a catalogue further information will be provided for some catalogues. A [user guide](#) is always available from the respective link in the top-right menu.

Your [comments and remarks](#) are appreciated!

Recent Datasets / Collections
2013-10-02
Eurobarometer 75.2 (Apr-May 2011) Economic Crisis, Volunteer Work, the Environment, Audiovisual Interests, and Helplines for Social Services (ZA5480), version 3.0.0 (2013-02-20), doi:10.4232/1.11561
Eurobarometer 75.3 (May 2011) Europe 2020, Financial and Economic Crisis, European Union Budget, and the Common Agricultural Policy (ZA5481), version 2.0.0 (2013-09-27), doi:10.4232/1.11768
Eurobarometer 75.4 (June 2011) Vocational Education and Training, Social Climate and Family Planning, Internal Security, and Climate Change (ZA5564), version 3.0.0 (2013-09-27), doi:10.4232/1.11769
2013-09-23
Religion Around the World Study of the 2008 International Social Survey Programme (ISSP) (ZA5690), version 1.0.1 (2013-09-16), doi:10.4232/1.11762
2013-09-20
Eurobarometer 75.4 (June 2011) Vocational Education and Training, Social Climate and Family Planning, Internal Security, and Climate Change (ZA5564), version 2.0.0 (2013-09-16), doi:10.4232/1.11763
2013-08-27
International Social Survey Programme: Health and Health Care - ISSP 2011 (ZA5800), version 2.0.0 (2013-08-27), doi:10.4232/1.11759
Publication History ...

- **Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP)**
- **Evrobarometer**
- **Evrobarometer držav kandidatk**
- **Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope**
- **Evropska raziskava vrednot (EVS)**

ESS

- ESS1-2002 ed. 6.3
- ESS2-2004, ed.3.3
- ESS3-2006, ed.3.4
- ESS4-2008, ed.4.1
- ESS5-2010, ed.3.0
- ESS6-2012, ed.1.0

European Social Survey Data

This website contains data from the European Social Survey. You can browse through the data and carry out statistical analysis starting with the browse list on the left.

 [GETTING STARTED](#)

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

ESS

ESS1-2002 ed. 6.3

ESS2-2004, ed.3.3

ESS3-2006, ed.3.4

ESS4-2008, ed.4.1

ESS5-2010, ed.3.0

Metadata

Variable Description

Country

Country

Weights

Media and social trust

Politics

Subjective well-being, social exclusion, religion, national and ethnic identity

Family work and well-being

Justice

Gender, Year of birth and Household grid

Socio-demographics

Human values

Administrative variables

User defined variables

important to be rich

polica

ESS6-2012, ed.1.0

Dataset: ESS5-2010, ed.3.0

polica: Categories

Country: Categories

Ty

polica	good	neither	bad	Total	N=
Country					
Belgium	67.4	26.5	6.0	100.0	1,703
Bulgaria	50.3	36.6	13.1	100.0	2,328
Switzerland	81.0	15.7	3.3	100.0	1,496
Cyprus	53.5	37.8	8.6	100.0	1,057
Czech Republic	44.5	43.1	12.4	100.0	2,346
Germany	77.4	19.3	3.3	100.0	2,997
Denmark	79.7	14.2	6.1	100.0	1,569
Estonia	63.6	29.6	6.8	100.0	1,748
Spain	70.6	21.3	8.1	100.0	1,878
Finland	85.6	11.6	2.8	100.0	1,869
France	62.4	28.4	9.2	100.0	1,726
Sweden	76.9	16.6	6.5	100.0	1,487
Slovenia	55.0	35.6	9.4	100.0	1,374
Slovakia	49.6	42.2	8.2	100.0	1,795
Ukraine	11.9	45.7	42.4	100.0	1,788
Total	62.0	28.3	9.7	100.0	27,161

Prosto dostopne za raziskovalne namene

ISSP – International Social Survey Programme **Mednarodna splošna družboslovna anketa** **[1985 – 2011)**

- **Vloga države; razumevanje vloge državljana**
- **Družbeni stiki**
- **Neenakost**
- **Družina**
- **Stališča o delu; odnos do dela**
- **Raziskava o vernosti in cerkvi**
- **Ekologija**
- **Narodna identiteta**

EB – Eurobarometer [1975 – 2012)

CEEB – Central and Eastern EB [1990 – 1997]

Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope

CCEB – Candidate Countries EB [2001 – 2004]

Evrobarometer držav kandidatk

Politične in ekonomske spremembe; Evropska unija; mediji; družbene razmere v državah kandidatkah; mladina v novi Evropi; kultura; identiteta in vrednote; Euro, širitev EU in finančne storitve; pokojninski sistem; zdravje; itd..

EVS – European Values Study

[1981, 1990, 1999, 2008)

<http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp>

EES – European Election Study [2004]

CSES – Comparative Study of Electoral Systems

[1996 – 2001, 2001 – 2005)

ESS – European Social Survey [2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012)

ICVS – International Crime Victimization Survey

[1998 – 2000)

PRISTOP K RAZISKOVANJU

Raziskovanja in samo-izobraževanja o raziskovalnih tehnikah se najlažje naučimo skozi zgled. Le-te nam že nudijo večji raziskovalni centri in arhivi.

Nekaj uporabnih povezav:

- [ESS EDUNET](#)

(Nudi okolje raziskovanja teoretičnih vprašanj z empiričnimi podatki. Razviti moduli: Immigration, Well-being, Family, gender and work, Human values in Social and political trust.)

- [How to guide: Survey Data Analysis for your Dissertation](#)

(Vključuje napotke kako se lotiti raziskovanja, povezave na podatkovne datoteke, postopke analize (celo nekaj programskih stavkov v SPSS).)

- [Analyses guide](#)

(Primeri podatkovnih analiz s programom STATA, SPSS, predstavi problem uteževanja, analiza časovne vrste..)

Primeri člankov

Na internetu najdemo številne članke, ki vključujemo empirične podatke.

Na tem mestu povezujemo nekatere. S tem bi vaš želeli podučiti o količini tabel, grafov, ki jih avtorji uporabljajo in v splošnem na sestavo članka.

- [Mills, Melinda in drugi \(2008\): Gender equality and fertility intentions in Italy and the Netherlands](#) (na podlagi ESS podatkov)
- [Ferrati Giulia in Dalla Zuanna Gianpiero \(2010\): Siblings and human capital: A comparison between Italy and France](#)
- [Martin, Valerie, Mills, Melinda in Le Bourdais Celine: The Consequences of Parental Divorce in the Life Course: Outcome of Canadian Children](#) (na podlagi Canadian General Social Survey)

Kako NE prikazujemo podatkov

Graf 23 OKRAJNA SODISCA

Vir: Sodna statistika 2007

Za dodatna pojasnila smo dostopni na:
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

MANTRA: Sharing, preserving, and licencing : Video: [Why share data?](#)

